

Разрез Кок-Тау (озеро Индер).

Район пос. Индерборский (Казахстан, Атырауская область, Индерский район, Жарсуатский сельский округ).

Хребет Кок-Тау к востоку от поселка Индерборский и к северу от озера Индер. На южном склоне водораздела (хребта) Кок-Тау расположен небольшой нерабочий карьер, северо-западный угол которого подходит непосредственно к тригопункту (отм. 52). Размеры карьера: 400х80 м, вытянут с Ю на С. В полости карьера – отвалы и осыпи; обнажения вскрыты преимущественно:

- а) К-1: южная часть западной стенки;
- б) К-2 южная часть западной стенки у въезда в карьер (и по дорожным врезам)
- в) К-3 (слои 0-14): середина-север западной стенки (и останец К3 (слои 3-9) в центре карьера);
- г) К-3 (слои 15-26): в северной стенке;
- д) К-4: в восточной стенке

Слои залегают моноклинально, падают на ВЮВ (Аз. пад. ВЮВ $125^\circ \angle 20-25^\circ$).

Описание разреза проведено по обнажениям, вскрытым в разных стенках карьера.

Нижняя часть разреза в составе обн. К-1, К-2, и самых низов К-3-0 отнесены к эльтонской свите (присутствие палеопочвенных профилей); верхняя часть разреза, начиная с К-3-1 и охватывающая вышележащие слои обн. К-3 и полностью обн. К-4 отнесена к индерской свите.

Обнажение К-1:

Западная стенка карьера.

GPS (364): $48^\circ 28' 58.7649''$; $52^\circ 0' 53.0915''$; начало описания разреза, ~4-6 м ниже поверхности водораздела и бровки карьера.

Т.н. 1. Кок-Тау. Аз. пад. ВЮВ $125^\circ \angle 25^\circ$.

Слой	Описание	Мощность	Образцы	Магн. воспр.
1	Палеопочва красновато-коричневая с рыжими пятнами – алевролит пятнистый неяснослоистый с известковыми нодулями округлой формы (от 1 до 5-8 см в диаметре), постепенно переходит в следующий зеленовато-серый горизонт палеопочвы.	0.00–0.30 м = 0.30 м (вм)	К1-1 (нодули + вмещ. ал.)	0.1

2	<p>Палеопочва зеленовато-серая с яркими вишневыми пятнами; известковые стяжения светло-серого цвета формируют в ней субвертикальные структуры почти на всю мощность слоя; контакт с перекрывающими слоистыми аргиллитами постепенный, следов размыва не наблюдается; в то же время на контакте присутствует маломощный (~ 1 см) прослой зеленовато-серой слоистой глины, содержащей большое количество мелких известковых нодулей - «перемыв нодулей», что придает ему сходство с конгломератом, но при детальном рассмотрении указывает на то, что это скопление нодулей нижележащего слоя.</p>	0.30–0.45 м = 0.15 м (им)	К1-2 (нодули + вмещ. глины)	0.05
3	<p>Алевролит глинистый серый, в нижней (0.2 м) части зеленовато-серый, слоистость тонкая горизонтальная, линзовидная.</p> <p>В основании слоя встречены редкие остракоды, двустворки типа <i>Utchamiella?</i> и мелкие антраконавтоподобные <i>Neomrassiella?</i>, спиральные раковины микроконхид, конхостраки.</p> <p>Из этого слоя серия образцов отобрана в 50 м к северу в это же стенке карьера.</p> <p>Количество фауны увеличивается от подошвы к кровле слоя.</p>	0.45–1.10 м = 0.65 м (им)	К1-3 Обр. микр., конх., двуств. (осн. и ниж. часть слоя)	0.05–0.1
4	<p>Чередование алевролитов плотных твердых (пластов) с подчиненными прослоями глинистых алевролитов; в породах – остракоды и детрит раковин двустворок.</p>	1.10–1.80 м = 0.75 м (им)		0.05
5	<p>Известняк микритовый с большим количеством детритовых раковин двустворок, с остракодами, редкими чешуйками рыб, копролитами (0.4x1.0 см), микроконхидами.</p> <p>Выше – осыпь карьера, выходящая на бровку стенки примерно в 2 м. Севернее известняк этого слоя, выходит, как единый пласт массивный трещиноватый по вертикальным трещинам.</p>	1.80–2.30 м = 0.50 м (вм) 1.80–2.40 м = 0.60 м (им) – в 10 м С по той же стенке	К1-5 (штуф изв.)	0.05– 0.07
6	<p>Алевролит глинистый коричневатого-серый на свежем изломе и серый в сухом виде; слоистость очень тонкая линзовидная, присутствуют более плотные твердые участки (возможно известковистые).</p> <p>Набор фауны аналогичен слою К-1-4: остракоды и детрит раковин двустворок.</p> <p>В кровле присутствует 5 см прослой более мягкой темно-серой породы; возможно он образован из-за «подвижек» склона.</p>	2.40–3.10 м = 0.70 м (им)		0.01– 0.05
7	<p>Известняк органогенно-обломочный серый, плотный, звонкий; выходит либо единым пластом, либо разделяется на серию плиток с неровными плоскостями напластования.</p> <p>В основании отмечен 0.15 м ракушняк, сложенный раковинами мелких двустворок и включающий редкие</p>	3.10–3.50 м = 0.40 м (им)	К1-7(4) К1-7(3) ↑ К1-7(2) – в 5 см выше	0.03– 0.05

	чешуйки рыб. В верхней половине слоя ракушняк начинает разделяться прослоями, в которых раковины двустворок захоронены в вертикальном положении, следовательно, порода становится менее насыщена ракушей.		К1-7(1) низ (штуфы изв. и ракуш.)	
8	Алевролит зеленовато- и желтовато-коричневый (0.1 м) тонкослоистый, мягкий, сменяющийся вверх по разрезу твердым плитчатым алевролитом известковистым. Во всех литотипах присутствуют остатки двустворок, расположенные часто по плоскостям напластования и редкие конхостраки.	3.50–4.10 м = 0.60 м (вм)	К1-8 (штуф алевр.)	0.07

Выше в этой точке (Т.н. 1) – осыпь карьера. Далее на север по западной стенке – обнажение контакта палеопочвы со слоем 3.

Обнажение К-2:

GPS (365): 48°29'2.6273"; 52°0'53.1059"; въезд в карьер, дорога и ее южный и северный врез; в них на уровне водораздельной поверхности срезаны 1.5-метровые обнажения палеопочв.

В южном врезе обнажена нижняя часть разреза.

В северном врезе дороги – верхняя часть.

Разрез начинается с коричневатого-желтого пятнистого алевролита (вм ~ 0.5 м). Далее на северной стенке разрез наращивается красно-фиолетовой крупчатой глиной (им ~ 0.4 м).

Выше – зеленый пласт с фиолетовыми пятнами (им 0.3–0.4 м).

Далее – фиолетовая палеопочва с неровной подошвой и кровлей (им 0.15–0.2 м), постепенно переходящая в зеленую глину с фиолетовыми пятнами (вм ~ 0.2 м).

Магнитная восприимчивость (*k*) постепенно уменьшается снизу вверх от 0.18 к 0.14.

Слой	Описание	Мощность	Образцы	Магн. воспр.
1	Коричневато-желтый пятнистый алевролит.	~0.50 м (вм)		0.18
2	Красно-фиолетовая крупчатая глина.	0.40 м (им)		0.16
3	Зеленая глина с фиолетовыми пятнами.	0.30–0.40 м (им)		0.14
4	Фиолетовая палеопочва с неровной подошвой и кровлей, постепенно переходящей в следующий слой.	0.15–0.20 м (им)		0.12
5	Зеленая глина с фиолетовыми пятнами.	~0.20 м (вм)		0.11

Обнажение К-3:

GPS (366): 48°29'02.7", 52°00'53.9"; северо-западный угол карьера – верхняя часть стенки, выходящая к водоразделу.

Т.н. 3. Кок-Тау. Аз. пад. ЮВ 125° ∠24°.

В основании обнажения залегает зеленая с фиолетовыми пятнами палеопочва, включающая прослой белой фарфоровидной неслоистой глины (вулканический туф).

Над этим слоем, по-видимому, начинаются отложения индерской свиты.

Выше – пачка переслаивания известняков «карбонатная пачка» с подчиненными слоями алевролитов, по-видимому, являющихся аналогами сл. 1–8 разреза К-1 (мощность данного интервала ~2.70 м). В целом он становится здесь более известковистым, мощность алевровитовых слоев уменьшается, карбонатных – увеличивается. Этот интервал

перекрывается сначала маркирующим зеленовато-серым песчаником с флорой, далее – магнетитовым песчаником с $k \sim 4.50$.

Подробное описание интервала, перекрывающего аналоги сл. 1–8 см. ниже:

Слой	Описание	Мощность	Образцы	Магн. воспр.
0	Палеопочва зеленая с фиолетовыми пятнами, включающая прослой белой фарфоровидной неслоистой глины (вулканический туф).	~0.50 м (вм)	КЗ-1 (в. туф, проба на цирконы)	
1-8	Пачка переслаивания известняков «карбонатная пачка» с подчиненными слоями алевролитов	0.50–2.60 = 2.10 м (им)		0.06- 0.09
8а	Розовато-серый органогенный известняк с двустворками и чешуей рыб.	2.10–2.70 = 0.10 м (им)		
9	Алевролит глинистый и песчано-алевролитовая глина зеленовато-серая с тонкой горизонтальной слоистостью с детритом флоры (окрашен красным), раковин двустворок, остракод, конхострак, микроконхидами, чешуей, редкими харофитами. В верхней и нижней частях слоя ихнофоссилии <i>Scolithos</i> , $d \sim 0.5-2.0$ см, $l \sim 10.0$ см, пронизывающие верхний глинистый интервал слоя и сохраняющиеся на выветрелых поверхностях; контакты нижний и верхний – ровные, приблизительно горизонтальные.	2.70–3.10 м = 0.40 м (им)	КЗ-9 (обр. флора и фауна: конх., остр., хар., двуств., микр.) <i>Scolithos</i> (фото)	0.13
10	Песчаник «магнетитовый» зеленовато-коричневый, табачный, мелкозернистый, горизонтально-слоистый; в 0.4 м от подошвы – прослой (0.1 м) алевролитовой породы зеленовато-серо-коричневой пятнистой, линзовидной ($k = 0.28$). Песчаник полимиктовый, слюдистый, выполняет тонкие (1-2 мм) слойки внизу слоя. В нижних 10-15 см – <i>Scolithos</i> , $d \sim 0.5-1.0$ см, l до 10.0 см, контакты ровные.	3.10–4.30 м = 1.20 м (им)		2.10 (верх) , 4.50- 5.40 (низ, до алевролита)

Далее переход 20 м к востоку вдоль северной стенки карьера приводит к останцу стенки с простираанием С–Ю. Здесь наблюдается полный разрез слоев 9, 10 и 11. Собрана флора и фауна из слоя 9 (аналогичные обр. КЗ-9)

Продолжение разреза:

Слой	Описание	Мощность	Образцы	Магн. воспр.
10	Песчаник «магнетитовый», описание выше. Верхние 0.3 м слоя имеют пятнистую окраску: желтовато-коричневые с красными пятнами; редкие <i>Scolithos</i> ; постепенный переход к перекрывающему алевролиту.	3.10–4.30 м = 1.20 м (им)	<i>Scolithos</i> (фото)	0.20
11	Алевролит зеленовато-серый; внизу с красновато-вишневыми пятнами и неясной линзовидной слоистостью (0.1 м); вверху – тонкая линзовидная	4.30–4.60 м = 0.30 м (им)		0.10

	слоистость. В кровле – более плотный песчанистый прослой желтоватый по поверхности (0.1 м).			
12	Алевролит глинистый зеленовато-серый, с линзовидной слоистостью, встречаются более плотные песчанистые прослой желтоватые на поверхности (0.03-0.05 м) и плотные твёрдые участки (песчанистые и известковистые), расположенные пятнами не по слоистости.	4.60–5.00 м = 0.40 м (им)		
13	«Пачка известняков»:	5.00–8.10 м = 3.10 м (им)		
13 (1)	Известняк-ракушняк коричневатого-серый и серовато-коричневый, почти нацело сложен раковинами двустворок.	5.00–5.30 м = 0.30 м (им)	КЗ-13(1) (штуф изв.)	0.06
13 (2)	Алевролит серый, с горизонтальной тонкой слоистостью; тонкое переслаивание алевритистой и глинистой породы; сверху – более песчанистая, внизу – глинистая. По плоскостям напластования – детрит флоры, сечения <i>Scolithos</i> , заполненные песчаным материалом (d ~ 0.8-2.0 см, l до 10.0 см), вверху – остракоды. <i>Scolithos</i> (фото) хорошо вынимается из породы, но распадается по плоскостям напластования; внизу слоя – рассредоточены деформированные раковины (створки) двустворчатых моллюсков.	5.30–5.55 м = 0.25 м (им)	<i>Scolithos</i> (фото); КЗ-13(2) (штуф алевр. со <i>Scolithos</i> и остр.)	0.13
13 (3)	Песчаник полимиктовый слюдистый, мелкозернистый, с тонкой горизонтальной слоистостью. Нижний контакт постепенный, неясно выражен; верхняя поверхность бугристая волнистая; на нее ложится выветрелый ракушняк; в песчанике – вертикальные ожелезненные структуры, напоминающие <i>Scolithos</i> (d ~ -1.0 см, l ~20.0 см).	5.55–6.00 м = 0.45 м (им)		0.11- 0.14
13 (4)	Ракушняк розовато-серый; цвет обусловлен ракушками – раковинным веществом. Наблюдается градиционная структура: в верхней части сохраняются целые недеформированные раковины; в нижней части – только детрит ракуши.	6.00–6.30 м = 0.30 м (им)		
13 (5)	Алевритово-карбонатная порода с большим количеством ракуши, слоистость тонкая линзовидная, в зеленовато-серых глинисто-алевритовых участках присутствует обугленный детрит флоры; по простирацию наблюдаются «карманы» ракуши с сохранившимися раковинами.	6.30–6.40 м = 0.10 м (им)		
13 (6)	Известняк коричнево-фиолетово-серый с зелеными пятнами (нижние 0.2 м), выше – черный ракушняк, переходящий в кровле (0.1 м) в розовый ракушняк, постепенно переходящий в алевро-тонкозернистый песчаник с тонким ракушняком. Нижняя поверхность бугорчатая, неровная. В 0.2 м выше подошвы – на поверхности напластования встречены кости позвоночных (найденна плечевая кость).	6.40–7.30 м = 0.90 м (им)	КЗ-13(6) Обр. кости позв.	0.05- 0.01

13 (7)	Тонкое переслаивание: песчаников тонкозернистых и мелкозернистых и алевролитов крупнозернистых с тонкими прослоями (2-5 см) ракушнякав в нижней части; на кровле 6-го прослоя снизу вверх: 0.06 м – алевролит (тонкозернистый, песчанистый), серый; 0.02 м – ракушняк розовый с ракушей двустворок; 0.05 м – алевролит; 0.04 м – ракушняк розовой с ракушей двустворок; 0.05 м – алевролит (тонкозернистый, песчанистый) 0.20 м – песчаник мелкозернистый плотный; 0.10 м – алевролит мягкий; 0.10 м – песчаник плотный твердый мелкозернистый; 0.10 м – алевролит рыхлый серый. Выше залегает пласт, включающий пограничную поверхность между 13 и 14 пачками (КЗ-13 (8)).	7.30–8.00 м = 0.70 м (им)		
13 (8)	Известняк-ракушняк – раковины двустворок погружены в мелкозернистый (тонкозернистый) зеленовато-серый матрикс; верхняя поверхность неровная, бугристая, с многочисленными чешуями рыб на поверхности напластования.	8.00–8.10 м = 0.10 м (им)	КЗ-13(8) (штуф изв. с чешуей)	
14	«Пачка с палеопочвами»:	8.10–9.65 м = 1.55 м (им)		
14 (1)	Песчаник зеленовато-серый мелкозернистый, в верхней части с вишневыми пятнами (оглеение); подошва неровная с многочисленными чешуями рыб на поверхности напластования.	8.10–8.20 м = 0.10 м (им)	КЗ-14(1) (штуф песч. с чешуей)	0.25
14 (2)	«Палеопочва»: песчаник красновато-коричневый, пятнистый, с зеленовато-серыми пятнами, алевролитистый мелкозернистый, с оглеением; встречаются редкие остракоды.	8.20–8.45 м = 0.25 м (им)	КЗ-14(2) (Обр. остр.)	0.5-0.3
14 (3)	Песчаник полимиктовый, мелкозернистый, коричнево-серый, слоистость неясная; нижняя поверхность бугристая с карманами, верхняя неровная.	8.45–8.75 м = 0.30 м (им)		
14 (4)	Горизонт палеопочвы в пачке алевролитово-песчанистой породы с зеленовато-серым с вишневыми пятнами глинистым материалом и карбонатными нодулями. Встречены деформированные раковины остракод.	8.75–9.05 м = 0.30 м (им)	КЗ-14(4) (Обр. остр.)	
14 (5)	В нижней части зеленовато-серая алевролитисто-глинисто-песчанистая порода с большим количеством известковых нодулей размером 1.5–2.0 см, редкими остракодами и вертикальными отпечатками корней (?), заполненными обугленным растительным веществом; в верхней части – алевролит зеленовато-серый с рассредоточенными раковинами и ядрами двустворок; нодули постепенно исчезают.	9.05–9.65 м = 0.60 м (им)	КЗ-14(5) (обр. двуств.)	

15	<p>Известняк органогенный, внизу видны раковины двустворок полной сохранности; размерность обломков двустворок кверху уменьшается; нижняя поверхность волнистая, приблизительно ровная; нижние 2 см – желтые, ржаво-коричневые (вероятно, из-за выветрелости на контакте с подстилающей глиной); в нижней части слоя – два прослоя по 1-2 см алевритовой породы без двустворок.</p> <p>По простиранию эти слои расщепляются на тонкие прослои, вероятно появляются дополнительные, прослойки алеврита, которые придают «слоистый вид». В нижней части – алевролит более мягкий и лучше выветривается; в основании (5 см от подошвы КЗ-15 обнаружен единичный обломок (~3 см) кости (челюсть с зубом рыбы?)</p>	9.65–10.35 м = 0.60 м (им)	КЗ-15 (обр. позв.)	
16	<p>Алевролит глинистый, зеленовато-серый с неясной слоистостью и множеством двустворок, мягкий (им ~ 0.10-0.15 м), двустворки ориентированы в разных (в том числе в прижизненном положении); в верхних 0.25-0.30 м порода очень твердая, плотная, пластообразная – мергелевидная; двустворки располагаются в том числе вертикально, в неприжизненном положении; в верхней части слоя найдены длинные (l ~ 10-15 см) <i>Scolithos</i> (d ~ 1.0–2.0 см и более тонкие, d ~ 0.4–0.5 мм). Слой насыщен раковинами двустворок в разных положениях; кверху раковин становится больше; порода приобретает горизонтальную слоистость и двустворки укладываются по плоскостям напластования; в целом слоистость плохо выражена; биотурбация – средняя и выше средней; верхняя поверхность – бугристая, неровная.</p>	10.35–10.75 м = 0.40 м (им)		
17	<p>Алевролит глинистый темно-серый; матрикс для детрита раковин двустворок с зеленоватым оттенком. В слое отмечается большое количество раковин двустворок плохой сохранности (створки целые) и остракод; раковины расположены в породе беспорядочно: в вертикальном, горизонтальном, наклоненном положении; глинистый матрикс цементирует раковины двустворок; (индекс биотурбации, далее – B_i) выше среднего, до 100%; слоистость практически не наблюдается.</p>	10.75–11.00 м 0.25–0.30 м (им)		
18	<p>Алевролит глинистый зеленовато-коричнево-серый, слабая линзовидная слоистость в нижней части, выше слоистость отсутствует; обнаружен детрит раковин двустворок и реже целые раковины, которые видны на выветрелой поверхности и ориентированы хаотично, субгоризонтально, вертикально. $B_i = 3-4$ внизу и максимальный в верхней части слоя (до 100%) В целом алевритово-глинистый материал – матрикс для детрита раковин.</p>	11.00–11.25 м = 0.25 м (им)		

19	Тонкое переслаивание песчаников известковистых и алевролитов желтовато-коричневых («рыжих») с тонкой горизонтальной слоистостью, хорошо видимой на выветрелой поверхности стенки карьера; контакт с подстилающим КЗ-18 – резкий; такой же резкий контраст в разном типе слоистости; на поверхности напластования известковых песчаников – «мостовые» из раковин двустворок, расположенных выпуклым краем вверх; на некоторых плоскостях напластования наблюдаются впервые – горизонтальные следы отдыха двустворчатых моллюсков (<i>Lockeia</i>).	11.25–11.50 м = 0.25 м (им)	КЗ-19 (обр. ихноф. <i>Lockeja</i>)	
20	Серия известняков: органогенно-детритовых ракушняков серых, коричнево-серых более слоистых (внизу), темно-серых («черный» ракушняк) сверху, с подчиненными тонкими слойками алевритовой породы (2-5 см прослойки); мощность и количество этих алевритовых слоев уменьшается снизу вверх и сверху слой выглядит, как единый пласт; на выветрелой поверхности виден детрит раковин двустворок, особенно в «черном ракушняке».	11.50–12.00 м = 0.50 м (им)		
21	Маркирующая пачка розового ракушняка с черным прослоем (0.1 м) известняка глинистого в 0.6-0.7 м выше подошвы пачки; нижняя (0.10-0.15 м) часть пачки начинается с зеленовато-серо-розовой сильно глинистой породы, в которой наблюдаются «мостовые» из раковин двустворок и хаотичное субвертикальное расположение раковин между ними. Далее – розовый ракушняк, цвет обусловлен хорошо сохранившимся веществом раковин (по-видимому, это не перламутр или сильно измененный перламутр); выветрелые участки – почти белые; мощность интервала ~ 0.30-0.40 м; далее постепенный переход в темно-коричнево-серую глинистую породу с хаотично расположенным детритом раковин двустворок; мощность интервала ~ 0.10-0.15 м; известняк черный, плотный, твердый с немногочисленным детритом раковин двустворок; далее снова – ракушняк розовый, сложенный почти нацело раковинами двустворок; примерно в 1.00-1.50 м от подошвы пласт начинает включать прослойки (2-5 см) песчано-алеваитовой породы без раковин двустворок или с небольшим их количеством; верхняя поверхность слоя КЗ-21 почти ровная, слабо волнистая.	12.00–14.00 м = 2.00 м (им)		
22	Глина алевритовая, серо-зеленая, фауна не обнаружена; присутствуют редкие вертикальные следы <i>Scolithos</i> , (поперечное сечение приблизительно округлое, немного сдавленное с боков).	14.00–14.30 м = 0.30 м (им)		

23	Ракушняк розовато-серый и серовато-розовый, полностью сложенный детритом раковин двустворок	14.30–14.35 м = 0.05 м (им)		
24	Чередование зеленовато-коричнево-серого очень мягкого и очень твердого песчаника известковистого; в более мягкой разности присутствуют известковые округлые стяжения.	14.35–14.55 м = 0.20 м (им)		
25	Песчаник зеленовато-серый с коричневыми пятнами, мелкозернистый; в нижней части – призматическая отдельность и структуры, напоминающие <i>Scolithos</i> ; подошва слоя – ровная; в нижней половине слоя – редкие раковины двустворок, расположенные в прижизненном положении; в верхней половине слоя становится значительно больше остатков раковин двустворок; наблюдаются «карманы», где их очень много; Верхняя поверхность слоя неровная с карманами, заполненными ракушей; далее «карманы» переходят в перекрывающий ракушняк (0.05-0.10 м), что свидетельствует о том, что штормовая деятельность размывала верхнюю часть песчаного осадка. Ракушняк отнесен к слою К3-25, т.к. генетически связан с подстилающим песчаником; верхняя поверхность неровная, бугорчатая.	14.55–14.90 м = 0.35 м (им)		
26	Глина темно-серая («черная») с обильным детритом раковин двустворок и целыми раковинами; в слое встречены <i>Scolithos</i> (d ~ 2.2-2.5 см, l = 15.0 см); в 0.4 м выше подошвы – прослой розового ракушняка (им = 0.05-0.08 м). V _i = 100%, слоистость не наблюдается. Слой перекрывается твердой карбонатной пачкой известняков-ракушников (вм ~ 1.5–2.0 м).	14.90–15.60 м = 0.70 м (им)		

Разрез слоев К3-15 – К3-26 описан в северо-восточном углу карьера у сочленения северной и восточной стенок. Вышележащие слои вскрываются в восточной стенке карьера (К-4).

Слой	Описание	Мощность	Образцы	Магн. воспр.
27	Пачка ракушников с подчиненными прослоями мелкозернистых известковистых песчаников. Внизу (0.00–0.30 м от подошвы слоя) ракушняк розовый, коричневатого-серый (им = 0.15 м); в кровле интервала – линзы черного известняка, возможно, попавшего сюда в результате шторма (обр. К4-27 (низ)) Далее следует серия ракушников, внизу включающих мягкий интервал (0.05–0.08 м); ~ 1.2 – два твердых пласта; в пластах – кости тетрапод; из верхнего интервала кости взять не удалось. В средней части начинают появляться прослой песчаника с раковинами двустворок и флорой; раковины рассредоточены (обр. К4-27 (серед.)).	15.60–17.40 м = 1.80 м (им)	К4-27-н (низ: штуф черн. изв.) Фото (кости; К4-27 (обр. кости); К4-27-с (серед.:	

	Вверху – глина известковистая – матрикс для раковин двустворок; $V_i \sim 100\%$. В кровле слоя – ракушняк (им – 0.10 м) белый, розовый.		штуф песч. с двуст. и флорой)	
--	--	--	--	--

Переход в середину восточной стенки карьера, к «приметной луже».

Слой	Описание	Мощность	Образцы	Магн. воспр.
28	Известняк глинистый, серый с зеленоватым оттенком; в слое рассредоточены обломки (детрит) и целые раковины двустворок (более редкие).	17.40–17.90 м = 0.50 м (им)		
29	Алевролит глинистый серый и темно-серый; в которых рассредоточены детрит раковин и реже целые двустворки. Верхняя поверхность напластования бугристая.	17.90–18.05 м = 0.15 м (им)		
30	Известняк органогенно-детритовый, ракушняк, сложенный раковинами двустворчатых моллюсков; в основании белый, розовато-серый и черный; наблюдается прослой ракушняка (100% ракуши); нижняя поверхность – неровная, бугристая, $V_i \sim 100\%$; верхняя поверхность почти ровная, но видно, что она может быть связана с перерывом.	18.05–18.30 м = 0.25 м (им)		
31	Глинисто-алевролитовая порода; внизу – с прослоями мергелей и известняков-ракушняков; мергель преобразован в стяжения, а также заполняет линзы в подошве слоя (1-2 см); известковые стяжения переходят в мергель; в 15 см выше подошвы – ракушняк (им = 2-4 см) с раковинами двустворок и редкими чешуями рыб; далее 30 см – алевролитовых глин темно-серых, серых; в глинах рассредоточены раковины двустворок, также раковины иногда слагают «мостовые» мощностью ~ 1-2 мм, раковины хрупкие; слоистость горизонтальная и линзовидно-горизонтальная. В слое обнаружены раковины двустворок и остракод. $V_i = 0\%$.	18.30–18.80 м = 0.50 м (им)		
32	Алевролит глинистый зеленовато-серый, серый и темно-серый (вверху), $V_i = 100\%$. В глинистом матриксе найдены раковины двустворок, детрит раковин двустворок и раковины гастропод.	18.80–19.30 м = 0.50 м (им)		
32/33	Прослой глин на границе 32 и 33 слоев: сверху – зеленая глина слегка слоистая, слабо известковистая; с красным алевролитовым прослойком, в ней найдены очень редкие рыбы чешуи; она залегает на черной глине слоистой алевролитовой с редкими чешуями рыб и детритом флоры (раковин двустворок нет). По простирацию зеленая глина выклинивается.	0.02 м (им)	K4-32/33 (обр. зелен. глин)	
33	«Черный известняк» с раковинами двустворок и гастроподами – ракушняк. Верхняя граница слоя почти ровная.	19.30–19.50 м = 0.20 м (им)	K4-33 (обр. гастр.)	

34	«Фиолетовая лужа» – глины фиолетово-коричнево-серые и сиренево-серые, неслоистые; в слое найдены раковины конхострак и редкая рыба чешуя (в нижней части слоя); выше, в верхних 10 см – раковины двустворок.	19.50–19.90 м = 0.40 м (им)	К4-34 (обр. конх.)	
35	Пачка песчано-глинистых пород: тонкие (0.10 м) песчаники с разнообразными ихнофоссилиями. В песчаниках зафиксированы встречающиеся ниже <i>Scolithos</i> и <i>Lockeia</i> , а также многочисленные сложные, соединенные друг с другом, вертикальные и субгоризонтальные туннели (<i>Thalassinoides?</i> и <i>Psilonichnus?</i>). Некоторые из горизонтальных туннелей имеют Y-образные разветвления и выраженную скульптуру стенок (<i>Ophiomorpha irregulaire?</i>). На поверхности напластования песчаников отмечены тонкие прямые и слегка изгибающиеся ходы <i>Palaeophycus?</i> с аналогичным вмещающей породе заполнением (длиной ~ 10 см, диаметром 2-5 мм).	19.90–20.90 м = 1.00 м (вм)	К-4-35 (Обр. и фото разных типов ихноф.)	

Конец описания разреза.